

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SANEAMENTO RURAL: UM DESAFIO INTEGRADO

CAMBIO CLIMÁTICO Y SANEAMIENTO RURAL: UN DESAFÍO INTEGRADO

CLIMATE CHANGE AND RURAL SANITATION: AN INTEGRATED CHALLENGE

Géssica Paim¹, Elaine Nunes², Francisco Israel Sousa³ e Eva Mônica Silva⁴.

¹Mestranda em Extensão Rural, Univasf, Petrolina - PE, Brasil, gessicapaim.zootec@gmail.com, 0000-0003-1550-2014;

²Doutoranda em Ciência Animal, Univasf, Petrolina - PE, Brasil, elaine.nunes@discente.edu.br, 0000-0001-7064-4328;

³ Doutorando em Ciência Animal, Univasf, Petrolina - PE, Brasil, israellopes20@hotmail.com, 0000-0001-7705-1613;

⁴Doutora em Zootecnia, Univasf, Petrolina - PE, Brasil, eva.silva@univasf.edu.br, 0000-0003-0187-6787.

Eixo Temático 07 – Desenvolvimento Sustentável
Mudanças Climáticas e Saneamento Rural: Um Desafio Integrado.

*Eje Temático 07 – Desarrollo Sostenible
Cambio Climático y Saneamiento Rural: Un Desafío Integrado*

*Thematic Axis 07 – Sustainable Development.
Climate Change And Rural Sanitation: An Integrated Challenge*

RESUMO

As mudanças climáticas constituem um dos principais desafios contemporâneos para o desenvolvimento sustentável, sobretudo no meio rural. O saneamento básico, marcado por desigualdades históricas e carência de investimentos, mostra-se particularmente vulnerável à intensificação de eventos extremos, como secas prolongadas, enchentes e variações sazonais imprevisíveis. Este estudo tem como objetivo analisar os impactos das mudanças climáticas sobre o saneamento rural e discutir estratégias de adaptação que integrem inovação tecnológica, educação ambiental e participação comunitária. A pesquisa fundamentou-se em uma revisão bibliográfica qualitativa de estudos publicados entre 2018 e 2025. Foram priorizados trabalhos que abordam a relação entre mudanças climáticas, tecnologias sociais e saneamento em comunidades rurais brasileiras. Destacam-se contribuições sobre aceitação de tecnologias descentralizadas de esgoto no Recôncavo da Bahia (Silva, Zanta e Queiroz 2025), integração de tecnologias sociais no semiárido (Silva, Silva e Silva 2024), experiências amazônicas com comunidades ribeirinhas (Batista et al. 2021), revisões sistemáticas sobre saneamento rural (Costa et al. 2024) e análises da relação entre educação ambiental e mudanças climáticas (Rodrigues e Kitzmann 2025). Os resultados indicam que a vulnerabilidade das comunidades rurais é ampliada pela precariedade da infraestrutura e pela escassez de recursos hídricos. Tecnologias sociais adaptadas, aliadas à educação ambiental, mostraram-se estratégias viáveis

para fortalecer a resiliência comunitária (Rodrigues e Kitzmann 2025; Silva, Silva e Silva 2024). A integração entre saberes tradicionais e ciência acadêmica potencializa soluções sustentáveis, consolidando o saneamento rural como eixo central da agenda de adaptação climática.

Palavras-chave: Saúde rural; Alterações climáticas; Políticas públicas; Tecnologias sociais; Educação ambiental

RESÚMEN

Las cambios climáticos representan uno de los principales desafíos contemporáneos para el desarrollo sostenible, especialmente en el medio rural. El saneamiento básico, históricamente marcado por desigualdades y baja cobertura, se muestra particularmente vulnerable ante la intensificación de sequías prolongadas, inundaciones y variaciones estacionales imprevisibles. El objetivo de este estudio fue analizar los impactos de los cambios climáticos sobre el saneamiento rural y discutir estrategias de adaptación que integren innovación tecnológica, educación ambiental y participación comunitaria.

La investigación se basó en una revisión bibliográfica cualitativa de estudios publicados entre 2018 y 2025 en portugués, inglés y español. Se destacaron aportes como la aceptación de tecnologías descentralizadas de alcantarillado en el Recôncavo da Bahia (Silva, Zanta y Queiroz 2025), la integración de tecnologías sociales en el semiárido (Silva, Silva y Silva 2024), experiencias amazónicas con comunidades ribereñas (Batista et al. 2021), revisiones sistemáticas sobre saneamiento rural (Costa et al. 2024) y análisis de la relación entre educación ambiental y cambios climáticos (Rodrigues y Kitzmann 2025).

Los resultados señalan que la vulnerabilidad de las comunidades rurales se amplía por la precariedad de la infraestructura y la escasez de recursos hídricos. Las tecnologías sociales adaptadas, combinadas con procesos de educación ambiental, se mostraron como estrategias viables para fortalecer la resiliencia comunitaria (Rodrigues y Kitzmann 2025; Silva, Silva y Silva 2024). La integración de saberes tradicionales y ciencia académica potencia soluciones sostenibles, consolidando el saneamiento rural como un eje central en la agenda de adaptación climática.

Palabras clave: Saneamiento rural; Cambios climáticos; Políticas públicas; Tecnologías sociales; educación ambiental

ABSTRACT

Climate change represents one of the main contemporary challenges to sustainable development, particularly in rural areas. Basic sanitation, historically marked by inequalities and insufficient coverage, proves especially vulnerable to the intensification of prolonged droughts, floods, and unpredictable seasonal variations. This study aims to analyze the impacts

of climate change on rural sanitation and to discuss adaptation strategies that integrate technological innovation, environmental education, and community participation. The research was based on a qualitative literature review of studies published between 2018 and 2025 in Portuguese, English, and Spanish. Relevant contributions include the acceptance of decentralized sewage technologies in Bahia's Recôncavo region (Silva, Zanta, and Queiroz 2025), the integration of social technologies in the semi-arid (Silva, Silva, and Silva 2024), Amazonian experiences with riverside communities (Batista et al. 2021), systematic reviews on rural sanitation (Costa et al. 2024), and analyses of the relationship between environmental education and climate change (Rodrigues and Kitzmann 2025). Findings indicate that the vulnerability of rural communities is heightened by precarious infrastructure and water scarcity. Social technologies adapted to local contexts, combined with environmental education, emerged as viable strategies to strengthen community resilience (Rodrigues and Kitzmann 2025; Silva, Silva, and Silva 2024). The integration of traditional knowledge and academic science enhances sustainable solutions, consolidating rural sanitation as a central pillar in the climate adaptation agenda.

Keywords: rural sanitation; climate change; public policies; social technologies; environmental education

INTRODUÇÃO

Eventos climáticos extremos têm intensificado os desafios do saneamento rural, área já marcada por desigualdades históricas e acesso limitado a erviços (Costa et al. 2024). Períodos de seca prolongada, enchentes e variações sazonais afetam diretamente o abastecimento de água e o manejo de resíduos, comprometendo a segurança hídrica e a saúde pública.

Pesquisas recentes apontam que a fragilidade da infraestrutura e a ausência de políticas públicas integradas tornam comunidades rurais ainda mais vulneráveis (Batista et al. 2021; Rodrigues e Kitzmann 2025). No entanto, experiências brasileiras com tecnologias sociais de baixo custo mostram alternativas promissoras de adaptação, como sistemas individuais de tratamento de esgoto e soluções de reaproveitamento de água (Silva, Silva e Silva 2024; Silva, Zanta e Queiroz 2025).

Portanto, este estudo busca compreender os impactos das mudanças climáticas sobre o saneamento rural e discutir estratégias de enfrentamento que combinem inovação tecnológica, participação social e educação ambiental.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este resumo expandido tem como objetivo analisar e interpretar a produção científica recente sobre as Mudanças climáticas: O novo desafio do saneamento rural. De acordo com Gil (2019), a revisão bibliográfica consiste em um estudo sistemático baseado em materiais publicados, como artigos científicos, dissertações, teses, livros e relatórios técnicos, os quais permitem ao pesquisador compreender o estado atual do conhecimento sobre determinado tema e identificar lacunas e tendências de pesquisa.

O estudo foi desenvolvida a partir de revisão bibliográfica abrangendo o período de 2018 a 2025. As fontes consultadas foram artigos científicos, relatórios técnicos e revisões sistemáticas, com destaque para estudos sobre comunidades ribeirinhas amazônicas (Batista et al. 2021), agricultura familiar no semiárido (Silva, Silva e Silva 2024), saneamento rural no Recôncavo da Bahia (Silva, Zanta e Queiroz 2025), bem como revisões integrativas sobre tecnologias aplicadas ao saneamento (Costa et al. 2024). A seleção seguiu os critérios de atualidade, pertinência temática e relevância social., por meio de uma análise crítica qualitativa.

A análise seguiu uma abordagem qualitativa (Minayo 2022), permitindo compreender práticas sociais, valores e estratégias comunitárias relacionadas à adaptação climática.

Por fim, este método buscou articular diferentes perspectivas empíricas e teóricas, assegurando uma compreensão ampla e contextualizada sobre os desafios e possibilidades do saneamento rural no cenário das mudanças climáticas, destacando a necessidade de soluções sustentáveis, inovação tecnológica e participação comunitária.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão apontou que as mudanças climáticas afetam diretamente a disponibilidade de água potável, o tratamento de esgotos e a gestão de resíduos em comunidades rurais (Rodrigues e Kitzmann 2025). A precariedade da infraestrutura, somada à escassez de recursos financeiros e à limitada capacitação técnica, amplia a vulnerabilidade das populações mais pobres (Costa et al. 2024).

Entretanto, experiências locais demonstram alternativas promissoras. A implementação de tecnologias sociais de baixo custo, como sistemas simplificados de tratamento de esgoto, mostrou-se eficaz em contextos adversos, além de ser bem aceita pela população quando acompanhada de processos de educação ambiental (Silva, Zanta e Queiroz 2025). No semiárido, práticas de manejo ambiental baseadas na integração de tecnologias sociais com

saberes tradicionais ampliam a resiliência hídrica e alimentar (Silva, Silva e Silva 2024).

Na Amazônia, projetos voltados ao saneamento básico de comunidades ribeirinhas evidenciam que soluções adaptadas ao território, com participação ativa da comunidade, têm maior sustentabilidade (Batista et al. 2021). Tais experiências demonstram a importância de articular inovação tecnológica, políticas públicas intersetoriais e governança colaborativa, evitando modelos uniformes que desconsiderem especificidades locais.

A literatura revisada reforça ainda que a educação ambiental é essencial para consolidar práticas adaptativas e transformar o saneamento em eixo estratégico da agenda climática (Rodrigues e Kitzmann 2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que os impactos das mudanças climáticas sobre o saneamento rural exigem respostas abrangentes. A adoção de tecnologias sociais adaptadas, combinada ao fortalecimento das redes comunitárias e à promoção da educação ambiental, constitui um caminho viável para assegurar a sustentabilidade e a qualidade de vida no meio rural.

As evidências analisadas demonstram que a integração entre ciência e saberes locais potencializa a construção de sistemas de saneamento resilientes e eficientes (Silva, Silva e Silva 2024; Batista et al. 2021). Nesse sentido, o saneamento rural deve ser reposicionado como um direito básico e como elemento central das políticas de adaptação climática no Brasil (Rodrigues e Kitzmann 2025; Costa et al. 2024).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Batista, Vanessa de Almeida, Cléa Nazaré Carneiro Bichara, Carla Renata de Oliveira Carneiro, Layse Gomes Furtado, Matheus Gabriel Lopes Botelho, Davi Farias da Silva, e Altem Nascimento Pontes. 2021. "Tecnologias sociais voltadas para o saneamento básico de comunidades ribeirinhas na Amazônia." *Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade* 8 (19): 909-20.

Costa, Paulo Fortes, Marcos Roberto Furlan, Yasmin Nogueira Costa, Valter José Cobo, e Isabella Perondi Fortes. 2024. "Tecnologias utilizadas no saneamento básico das áreas rurais no Brasil: uma revisão sistemática." *Latin American Journal of Business Management* 15 (2).

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL
Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APOIADORES:

Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental - SNA

APOIO INSTITUCIONAL:

<https://doi.org/10.69609/2178-4833.2024.v15.n2.a799>

Rodrigues, Carla Teresinha do Amaral, e Dione Iara Silveira Kitzmann. 2025. “Saneamento básico e educação ambiental frente às mudanças climáticas.” *Ambiente & Educação: Revista de Educação Ambiental* 29 (3): 1-22.

Silva, Nilmara Santos da, Viviana Maria Zanta, e Luciano Matos Queiroz. 2025. “Aceitação de tecnologias de tratamento de esgotos considerando os marcos referenciais do programa nacional de saneamento rural: uma experiência em comunidade do Recôncavo da Bahia, Brasil.” *Revista Tecnologia e Sociedade* 20 (62).

Silva, Selma Cavalcanti Cruz de H. Tavares, Wilson Tadeu Lopes da Silva, e Davi Ferreira da Silva. 2024. “Integração de tecnologias sociais no manejo ambiental da agricultura familiar no suporte hídrico e alimentar no semiárido brasileiro.” *Enciclopédia Biosfera* 21 (50): 130-41.
<http://www.alice.cnptia.embrapa.br/handle/doc/1171948>